

18 Yaş ve Üzeri Evli Erkeklerin Aile Planlaması Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of the Knowledge and Attitudes of Married Men Aged 18 and Over About Family Planning

Cansu Gingir¹

Osman Burak Demirbaş¹

Enes Talha Yıldız¹

1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Öz

Bu çalışma, Ankara ili Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi polikliniklerine başvuran evli erkeklerin aile planlaması konusundaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmaya, 18 yaş ve üzeri evli erkeklerden anket formunu dolduran 70 kişi katılmıştır. Anket formu, sosyodemografik bilgiler ve aile planlamasıyla ilgili bilgi, tutum ve davranışları içeren toplam 28 sorudan oluşmaktadır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmış ve SPSS programında tanımlayıcı istatistikler kategorik değişkenler sayı, yüzde verilerek analiz edilmiştir. Bulgulara göre, katılımcıların %82,8'i aile planlamasının istenmeyen gebeliklerin önlenmesini kapsadığını belirtmiştir. En çok bilinen aile planlaması yöntemleri kondom (%97,1) ve geri çekilme (%88,6) olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %54,3'ü herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanmadığını belirtirken, %77,1'i karar sürecinde eşleriyle birlikte hareket ettiğini ifade etmiştir. Aile planlaması yöntemleri hakkında bilgi kaynakları arasında en çok sosyal çevre ve medya öne çıkmaktadır.

Araştırma, erkeklerin aile planlaması konusundaki bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitim programlarının gerekliliğini vurgulamaktadır. Eğitim eksikliği, yanlış anlamalar ve sosyal çevreye dayalı bilgi kaynakları, aile planlaması hizmetlerinin etkinliğini azaltmaktadır. Erkeklerin de bu sürece dâhil edilmesi ve doğru bilgilendirilmesi, aile planlaması hizmetlerinin başarısını artıracaktır. Bu çalışma, erkeklerin aile planlaması konusundaki tutumlarını anlamak ve bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aile Planlaması Hizmetleri, Üreme Sağlığı, Bilgi, Tutum, Yetişkin, Halk Sağlığı.

Abstract

This study aims to evaluate the knowledge and attitudes of married men attending the outpatient clinics of Gazi University Medical Faculty Hospital in Ankara regarding family planning. The descriptive study included 70 married men aged 18 and over who completed a questionnaire. The questionnaire consisted of 28 questions covering sociodemographic information and knowledge, attitudes, and behaviors related to family planning. Data were collected through face-to-face interviews and analyzed using the SPSS program. According to the findings, 82.8% of the participants stated that family planning involves the prevention of unwanted pregnancies. The most well-known family planning methods were condoms (97.1%) and withdrawal (88.6%). While 54.3% of the participants indicated that they did not use any family planning method, 77.1% stated that they made decisions together with their spouses. The most prominent sources of information about family planning methods were social circles and media. The study highlights the necessity of educational programs to increase men's knowledge levels about family planning. Lack of education, misunderstandings, and information based on social circles reduce the effectiveness of family planning services. Including men in this process and providing them with accurate information will enhance the success of family planning services.

Keywords: Family Planning Services, Reproductive Health, Knowledge, Attitude, Adult, Public Health.

Alıntı Şekli / Cite this article as: Gingir C, Demirbaş OB, Yıldız ET. 18 Yaş ve Üzeri Evli Erkeklerin Aile Planlaması Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. SOYD. 2024;5(2):33-42

Sorumlu Yazar / Corresponding Author:

Cansu Gingir, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
E-mail: yanikansu@gmail.com

GİRİŞ

Aile planlaması temel sağlık hizmetleri içerisinde önemli bir yere sahiptir ve üreme sağlığının en önemli parametrelerinden birisidir. Gebeliği önleyici yöntemlerin yeterli düzeyde kullanılmadığı durumlarda, pek çok sağlık ve sosyal sorun beraberinde gelmektedir. Yöntemlerin etkin kullanılmasında bilgi düzeyinin etkisi önemlidir, kullanılacak yöntemin seçiminde tercihin bilinçli yapılması, gebelikler arasında yeterli sürenin bırakılması gibi konular sağlık düzeyinin bireysel ve toplumsal bazda belirlenmesinde rol oynamaktadır. Aile planlaması, istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olmaları için ailelere verilen hizmetlerin tümüdür (1). Aile planlaması hizmetleri hem istenmeyen gebeliklerin hem de aşırı doğurganlığın önlenmesi açısından anne ve bebek sağlığı açısından önemlidir (2). Aile planlaması hizmetlerinde cinsiyet fark etmeksizin tüm bireylere sağlık kuruluşlarında eğitilmiş personel tarafından kaliteli bir şekilde verilecek danışmanlık hizmetleri ile sunulması ve aile planlamasına iki cinsiyetin de dâhil edilmeye çalışılması önem arz etmektedir. Erkeklerin aile planlaması yönteminin kullanımına karar verme sürecinden başlayarak yöntemin seçimi, kullanımı ve izlemi aşamalarında da kadınlarla birlikte hareket etme gereği vurgulanmalı, bu konuda kadın ve erkeğin toplumsal konularının önem taşıdığı bilinmelidir. Bu konuda değişik gruplarla araştırmalar yapmak, anne ve çocuk sağlığına olumsuz etkileri olacak risk faktörlerini belirlemek, geleceğe yönelik değerlendirmelere katkıda bulunacaktır. Küresel sağlık alanında aile planlaması çoğunlukla kadınların sorumluluğu olarak kabul edilir ancak aile planlaması programlarına erkeklerin de dâhil edilmesinin gerekliliği giderek daha fazla kabul görmektedir (3).

Türkiye’de, erkeklerde, aile planlamasına (AP) yönelik bilgi, tutum ve uygulamalarda farklılık göstermektedir (4). Çalışmalar, erkeklerin genel olarak AP yöntemleri konusunda bilgi düzeyinin yüksek olmasına karşın, eğitim, sosyal yapı, bilgiye erişim gibi faktörler nedeniyle fiili kullanımın düşük kaldığını göstermektedir (5-8). Erkekler tarafından yaygın olarak kullanılan doğum kontrol yöntemleri arasında prezervatif ve geri çekilme yer almakta ve evli erkekler daha çok eşlerinin aile planlaması yöntem kullanımına güvenmektedir (9). Genel olarak, Türkiye’de AP yönteminin kullanımında cinsiyete dayalı farklılıklar mevcut olup, bu durum Türkiye’de aile planlamasına yönelik kapsayıcı yaklaşımlara olan ihtiyacın altını çizmektedir. Erkeklerin aile planlaması uygulamalarına katılmaları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Bu nedenle bu duruma engel teşkil eden faktörleri anlayabilmek

için erkeklerin aile planlaması yöntemleri hakkındaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi önem taşımakta ve bu konuda daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada Ankara ili Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinilerine başvuran evli erkeklerin aile planlaması konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL-METOD

Araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Ankara ili sınırları içerisinde yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi polikliniklerine başvuran 18 yaş ve üzeri evli erkeklerin katılımı ile yürütülmüştür. Araştırmada örneklem hesabı yapılmamış 1-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında anket formunu dolduran ve dâhil etme kriterlerini karşılayan 70 kişi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada “18 yaş üstü olma”, “evli olma” ve “çalışmaya katılmayı kabul etme” dâhil etme kriterleri olarak değerlendirilmiştir. Araştırma için etik onayı Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu’ndan 19 Haziran 2024 tarihli toplantısında alınmıştır.

Araştırmada veri kaynağı olarak “18 Yaş ve Üzeri Evli Erkeklerin Aile Planlaması Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi” anket formu kullanılmıştır. Araştırmada toplamda 28 sorudan oluşan ve literatür taraması sonrası oluşturulan anket formu uygulanmıştır. Ankette sosyodemografik bilgiler (6 soru), bilgi, tutum ve davranış (22 soru) ilgili sorular bulunmaktadır. Bir anketin uygulama süresi ortalama 4-5 dakikadır. Anketler yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Veriler Google Forms üzerinde oluşturulan ankete aktarılacaktır. İstatistiksel değerlendirme Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows 26.0 (IBM SPSS inc., Chicago, IL) programı kullanılarak yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler kategorik değişkenler sayı, yüzde verilerek, normal dağılımı olan değişkenler için ortalama ve standart sapma (mean±SD) kullanılarak, normal dağılmayan değişkenler için ortanca ve maksimum-minimum değerleri (median±max-min) kullanılarak verilmiştir.

BULGULAR**Tablo 1. Araştırmaya Katılan Bireylerin Bazı Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı, Ankara, 2024**

		Sayı	(%)*
Yaş (n=70)			
	Ortalama±Sd	38,36±13,46	
	Median (min-max)	36(19-70)	
Çocuk Varlığı Durumu (n=70)			
	Var	46	65,7
	Yok	24	34,3
Önümüzdeki 2 Sene İçerisinden Çocuk Sahibi Olma İsteği (n=70)			
	Evet	23	32,9
	Hayır	47	67,1
Yaşadığınız Yer (n=70)			
	İl Merkezi	37	52,9
	İlçe	31	44,3
	Kasaba/köy	2	2,9
Öğrenim Durumu (n=70)			
	İlkokul Mezunu	1	1,4
	Ortaokul Mezunu	7	10,0
	Lise Mezunu	17	24,3
	Yüksekokul-Üniversite Mezunu ve Üzeri	45	64,3
Çalışma Durumu (n=70)			
	Çalışmıyor	5	7,1
	Çalışıyor	52	74,3
	Öğrenci	2	2,9
	Emekli	11	15,7
Hane Gelir Durumu (n=70)			
	Gelirim giderimden az	10	14,3
	Gelirim giderime denk	38	54,3
	Gelirim giderimden fazla	22	31,4

*: Sütun yüzdesidir

Tablo 1’de araştırmaya katılan bireylerin bazı tanımlayıcı özelliklerinin dağılımı sunulmuştur. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 38,36 ortancası 36 bulunmuştur. Katılımcıların %65,7’sinin çocuğu varken % 67,1’i önümüzdeki iki sene içerisinde çocuk düşünmediğini belirtmiştir. Katılımcıların %52,9’u il merkezinde yaşamakta iken %64,3’ü yüksekokul-üniversite mezunu ve üzeri tahsil görmüştür. Katılımcıların %74,3’ü çalışırken %15,7’i emeklidir. Hane gelir durumu dağılımında katılımcıların %54,3’ünün geliri giderine denktir.

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Aile Planlaması Hizmetlerinin Kapsamına Dair Cevaplarının Dağılımı, Ankara, 2024.*

	Sayı	(%)*
Aile Planlaması Hizmetleri Neleri Kapsar (n=70)		
İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi	58	82,8
Çocuk sahibi olamayan çiftlerin çocuk sahibi olmalarına yardım edilmesi	40	57,1
Ülke nüfusunun azaltılması	25	35,7
Fikrim yok	11	15,7
Aile Planlaması Yöntemlerinden Hangilerini Biliyorsunuz (n=70)		
Geri çekme	62	88,6
Takvim yöntemi	37	52,9
Emzirme	24	34,3
Rahim içi araç (RİA)	48	68,6
Kondom (prezervatif)	68	97,1
Oral kontraseptifler (hormon hapları)	48	68,6
Tüp ligasyonu	28	40
Spermisid, jel diyafram, köpük	14	20
Enjeksiyon (enjeksiyon kontraseptifler)	26	37,1
Vazektomi	21	30
Deri altı implantları	23	32,9
Ertesi gün hapi	44	62,9
Vajinal yıkama	14	20
Aile Planlaması Yöntemleriyle İlgili Bilgi Kaynağınız (n=70)		
Sosyal çevre, arkadaş	56	80,0
Medya	53	75,7
Sağlık çalışanları	41	58,6
Okul eğitimi	27	38,6
Eşi	19	27,1
Aile Planlaması Yöntemini Öğrendiğiniz Yer (n=70)		
Medya	54	77,1
Doktor	36	51,4
Kitap, dergi, broşür	26	37,1
Ebe-hemşire/sağlık memuru	25	35,7
Ailem	23	32,9
İnternet üzerinden araştırma	1	1,4

*: Birden fazla seçenek işaretlenmiştir

**: Sütun yüzdesi

Tablo 2’de araştırmaya katılan bireylerin aile planlaması hizmetlerinin kapsamına dair cevaplarının dağılımı sunulmuştur. Aile planlaması hizmetlerinin neleri kapsadığına dair soruya katılımcıların %82,8’i istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, %57,1’i çocuk sahibi olmayan çiftlerin çocuk sahibi olmalarına yardım edilmesi cevabını vermiştir. Aile planlaması yöntemlerinden kondom %97,1, geri çekme %88,6, oral kontraseptifler ve rahim içi araç %68,6’yla en çok bilinen yöntemler olmuştur. Aile planlaması yöntemleriyle ilgili bilgi kaynağına %80 sosyal çevre, arkadaş ve %75,7 medya en çok verilen cevaplar olmuştur. Aile planlaması yöntemini öğrendiğiniz yer sorusuna %77,1 medya cevabını vermişken, %51,4 doktor olduğu belirtmiştir.

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Bireylerin Aile Planlaması Yöntemleriyle İlgili Bilgi ve Tutumları, Ankara, 2024

		Sayı	(%)*
Sizce En Etkiliği Gebeliği Önleyici Yöntem (n=70)			
	Geri çekme	1	1,4
	Takvim yöntemi	1	1,4
	Rahim içi araç (RİA)	13	18,6
	Kondom (prezervatif)	21	30,0
	Oral kontraseptifler (hormon hapları)	3	4,3
	Tüp ligasyonu	15	21,4
	Vazektomi	8	11,4
	Deri altı implantları	3	4,3
	Ertesi gün hapi	4	5,7
	Vajinal yıkama	1	1,4
Herhangi Bir Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu (n=70)			
	Kullanıyorum	32	45,7
	Kullanmıyorum	38	54,3
Kullandığınız Aile Planlaması Yöntemine Karar Veren Kişi (n=70)			
	Eşi ve kendisi	50	71,4
	Kendisi	16	22,9
	Eşi	4	5,7
Aile Planlamasında Sorumluluk Kime Aittir (n=70)			
	Erkek	1	1,4
	Kadın	15	21,4
	Her ikisi	54	77,1
Eşinizle Aile Planlaması Konusunda İletişim Düzeyi (n=70)			
	Hiç konuşmam	12	17,1
	Nadiren konuşurum	14	20,0
	Bazen konuşurum	18	25,7
	Sık sık konuşurum	19	27,1
	Her zaman konuşurum	7	10,0
Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma Konusunda İstekli Olma Durumu (n=70)			
	Hiç istekli değilim	7	10,0
	Az istekliyim	16	22,9
	Orta derece istekliyim	22	31,4
	İstekliyim	16	22,9
	Çok istekliyim	9	12,9
Aile Planlaması Yöntemleriyle İlgili Bilgi/Eğitim Alma Durumu (n=70)			
	Evet	19	27,1
	Hayır	51	72,9
Aile Planlaması Yöntemleriyle İlgili Bilgi/Eğitim Alma İsteği (n=70)			
	İstiyorum	28	40,0
	İstemiyorum	42	60,0

*: Sütun yüzdesidir

Tablo 3'te arařtırmaya katılan bireylerin aile planlaması yöntemleriyle ilgili bilgi ve tutumlarının dađılımları sunulmuřtur. En etkiliđi gebeliđi önleyici yöntem sorusuna katılımcıların %30,0'u kondom, %21,4'ü tip ligasyonu, %18,6'sı rahim ii ara, %11,4'ü vazektomi cevabını vermiřtir. Katılımcıların %54,3'ü řuanda herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanmadıđını belirtmiřtir. Herhangi bir zamanda kullanılan aile planlaması yöntemine karar veren kiři sorusuna katılımcıların %71,4'ü eřiyle birlikte karar verdiklerini belirtmiřtir. Aile planlamasında sorumluluđun her iki bireyde olduđunu belirten katılımcıların oranı %77,1 iken eřinizle aile planlaması konusunda iletiřim düzeyine %27,1 sık sık konuřurum, %25,7 bazen konuřurum demiřtir. Katılımcıların %72,9'u aile planlaması yöntemleriyle ilgili daha önceden bilgi/eđitim almadıđını belirtmiřken %40'ı aile planlaması yöntemleriyle ilgili bilgi/eđitim almak istediđini belirtmiřtir.

Tablo 4. Arařtırmaya Katılanlardan Aile Planlaması Yöntemleri Kullanmayanların Kullanmama Nedenlerinin Dađılımları, Ankara, 2024.*

		Sayı	(%)*
Aile Planlaması Yöntemi Kullanmama Nedeniniz (n=38)			
	ocuk istediđim iin	18	46,2
	Eřim menapozda olduđu iin	12	30,8
	Kullanmak istemiyorum	11	28,2
	Bilmediđim iin	2	5,1
	Eřim hamile olduđu iin	1	2,6

*: Birden fazla seenek iřaretlenmiřtir

** : Sütun yüzdesi

Tablo 4'te arařtırmaya katılan bireylerden aile planlaması yöntemi kullanmayanların kullanmama nedenlerinin dađılımları sunulmuřtur. Katılımcıların %46,2'si ocuk beklentisi nedeniyle, %30,8'i eři menapozda olduđu olduđu iin, %28,2'si kullanmak istemediđi iin aile planlaması yöntemi kullanmadıđını belirtmiřtir.

Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Kullanmakta Olduğu Aile Planlaması Yöntemlerine Ait Özelliklerin Dağılımı, Ankara, 2024.*

	Sayı	(%)*
Kullanılan Aile Planlaması Yöntemleri (n=70)		
Geri çekme	44	62,9
Takvim yöntemi	12	17,1
Emzirme	4	5,7
Rahim içi araç (RİA)	25	35,7
Kondom (prezervatif)	61	87,1
Oral kontraseptifler (hormon hapları)	27	38,6
Tüp ligasyonu	1	1,4
Spermisid, jel diyafram, köpük	0	0,0
Enjeksiyon (enjektabl kontraseptifler)	1	1,4
Vazektomi	0	0,0
Deri altı implantları	2	2,9
Ertesi gün hapi	18	25,7
Vajinal yıkama	0	0,0
Diğer	1	1,4
Aile Planlaması Yöntemi Tercih Nedenleriniz (n=70)		
Kullanım kolaylığı	49	70,0
Etkin koruma sağlaması	39	55,7
Eşim ve benim ortak istediğimiz yöntem olması	32	45,7
Yan etkisinin az olması	31	44,3
Ekonomik olması	28	40,0
Doktor önerisi	11	15,7
Diğer	1	1,4
Aile Planlaması Hizmeti Aldığınız Yerler (n=69)		
Eczane	57	81,4
Market	44	62,9
Hastane	28	40,0
Aile sağlığı merkezi/aile hekimi	18	25,7
İlçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezi	4	5,7
Medya	1	1,4

*: Birden fazla seçenek işaretlenmiştir

**: Sütun yüzdesi

Tablo 5'te arařtırmaya katılanların daha önceden kullanmış/şuan kullanmakta olduđu aile planlaması yöntemlerinde ait özelliklerin dağılımı sunulmuştur. Katılımcılar arasında en fazla kullanılmış/şuan kullanılmakta olan aile planlaması yöntemleri %87,1 kondom, %62,9 geri çekme, %38,6 oral kontraseptifler, %35,7 rahim içi araç olarak bulunmuştur. Aile planlaması yöntem tercihleri arasında en fazla %70 ile kullanım kolaylığı cevabı verilmiştir. Aile planlaması hizmeti alınan yerler %81,4 eczane, %62,9 market ve %40 ile hastane olarak bulunmuştur.

Tablo 6. Arařtırmaya Katılan Bireylerin Aile Planlaması ve Yöntemlerine Yönelik Tutumları, Ankara, 2024.

%; Sütun yüzdesidir

		Sayı	(%)*
Aile Planlaması Yöntemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak Cinsel Sağlık Üzerinde (n=70)			
	Çok olumsuz etki yapar	1	1,4
	Olumsuz etki yapar	9	12,9
	Etkisi yoktur	17	24,3
	Olumlu etki yapar	28	40,0
	Çok olumlu etki yapar	15	21,4
Aile Planlaması Yöntemleri Çiftlerin İlişisini Etkileme Durumu (n=70)			
	Çok olumsuz etki yapar	1	1,4
	Olumsuz etki yapar	6	8,6
	Etkisi yoktur	22	31,4
	Olumlu etki yapar	32	45,7
	Çok olumlu etki yapar	9	12,9
Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmasının Toplum Açısından Önem Durumu (n=70)			
	Hiç önemli değil	7	10,0
	Az önemli	14	20,0
	Orta derecede önemli	15	21,4
	Önemli	20	28,6
	Çok önemli	14	20,0
Plansız Bir Gebelik Durumunda Kararınız (n=70)			
	Kararsızım	29	41,4
	Gebeliğin devam etmesini isterim	28	40,0
	Gebeliği sonlandırmak isterim	13	18,6

Tablo 6'da arařtırmaya katılan bireylerin aile planlaması ve yöntemlerine yönelik tutumları sunulmuştur. Aile planlaması yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmanın cinsel sağlık üzerinde olumlu-çok olumlu etki yaptığını düşünen katılımcıların oranı %61,4 iken aile planlaması yöntemlerinin çiftlerin ilişisini etkileme durumuna olumlu-çok olumlu etki yaptığını düşünenlerin oranı %58,6 bulunmuştur. Erkeklerin aile planlaması yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmasının toplum açısından önem durumuna katılımcıların %30'u hiç önemli değil veya az önemli cevabını vermiştir. Plansız bir gebelik durumunda katılımcıların %41,4'ü kararsız kalırım, %40'ı gebeliğin devam etmesini isterim, %18,6'sı gebeliği sonlandırmayı isterim şeklinde cevap vermiştir.

TARTIŞMA-SONUÇ ÖNERİ

Bu çalışmada 18 yaş ve üzeri evli erkeklerin aile planlaması konusundaki bilgi ve tutumları değerlendirilmiştir. Katılımcıların yaklaşık üçte biri, aile planlaması hizmetlerinin ülke nüfusunu azaltmak amacıyla yapıldığını düşündüklerini belirtmiştir. Bu durum, toplumda aile planlaması hizmetlerinin amaçları konusunda bir yanlış anlama veya bilgi eksikliği olabileceğini göstermektedir. Eğitim ve bilgilendirme programları ile bu tür yanlış anlamaların giderilmesi, aile planlaması hizmetlerinin daha etkili kullanılmasına katkıda bulunabilir. Bu tür programların, erkeklerin aile planlaması konusundaki bilgi seviyelerini artırarak, daha bilinçli ve sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada evli erkeklerin yaklaşık yarısı aile planlaması yöntemi kullandığını belirtmiştir. TNSA 2018 verilerine göre gebeliği önleyici yöntem kullanımındaki yaygınlık oranı, 15-49 yaş arasındaki halen evli kadınlarda %70'tir (10). Bu çalışmadaki gebeliği önleyici yöntem kullanımının düşük olması çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalamasının düşük olması ve önemli bir çoğunluğun gebelik beklentisi nedeniyle herhangi bir yöntem kullanmamasıyla açıklanabilir. Yine de çalışmaya katılan yaklaşık her 3 kişiden birinin kullanmak istemediğini belirtmesi endişe verici bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada katılımcıların daha önce kullanmış olduğu veya şuan kullanmakta olduğu aile planlaması yöntemleri açısından değerlendirdiğimizde, erkeklerin en sıklıkla kondom (%87,1) ve geri çekme (%62,92) yöntemi kullandıkları görülmüştür. Çalışmamız geri çekme yöntemini kullanma açısından Kocaeli ve Şanlıurfa'da yapılmış çalışma sonuçları ile uyumlu gözükmektedir (11, 12). Bangladeş'te yapılan çalışmada da bu çalışmanın bulgularıyla benzer şekilde erkeklerin en fazla tercih ettikleri yöntemin kondom olduğu belirlenmiştir (13). Özdemir ve arkadaşlarının çalışması ile bu çalışma kondom kullanımı açısından benzerlik göstermektedir (%35.2 ile kondom) (14).

Bu çalışmada katılımcıların büyük çoğunluğunun aile planlaması konusunda eğitim almadıkları ve aile planlaması yöntemleri hakkında bilgi kaynağı olarak sosyal çevre, arkadaş (%80) ilk sırada yer aldığı, bu sıralamanın, medya (%75,7), sağlık çalışanları (%58,6), okul eğitimi (%38,6) ve eşi (%27,1) olarak devam ettiği belirlenmiştir. Ankara'da yapılan bir çalışmada erkeklerin büyük çoğunluğunun aile planlaması konusunda bilgi sahibi oldukları ve bilgi kaynakları olarak ilk sırada sağlık personelinin yer aldığı, bu sıralamanın kitap ve

broşür şeklinde devam ettiği belirlenmiştir (15). Yine Ankara'da yapılan bir başka çalışmada ise, erkeklerin %44.2'sinin aile planlaması konusunda bilgi aldıklarını ve bilgi kaynağının sağlık personeli, kitaplar, arkadaşlar ve televizyon olarak devam ettiği belirlenmiştir (16). Bu çalışmadaki katılımcıların bilgi kaynaklarının büyük ölçüde sosyal çevre ve medya olduğu, resmi kaynaklara daha az başvurdukları anlaşılmaktadır. Diğer çalışmalarda ise erkeklerin aile planlaması konusunda daha resmi ve güvenilir kaynaklardan bilgi aldıklarını göstermektedir. Bu farklılıklar, aile planlaması hizmetlerinin ve eğitimlerinin yerel ihtiyaçlara ve koşullara göre uyarlanması önemini vurgulamaktadır. Eğitim ve bilgilendirme programlarının toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi, daha etkili ve doğru bilgiye erişimi artırabilir.

Aile planlaması ile ilgili çalışmalar yakın geçmişe kadar hep kadınlar üzerinde odaklanılmış ve aile planlaması eğitim ve uygulamalarında hedef grup olarak kadınlar ele alınmıştır. Kullanılan kontraseptif yöntemi eşlerden hangisi kullanırsa kullansın, kontrasepsiyon ve fertilitate kararında erkek belirleyici rol oynamaktadır, bu sebeple hem aile planlaması hizmetlerinde hem de konu ile ilgili araştırmalarda erkeklerin hedef grup kabul edilmesi gereği açıktır. Aile planlaması eğitiminin ilkokuldan itibaren örgün eğitim müfreatı içerisinde zorunlu hale getirilmesi aile planlaması konusundaki yanlış davranış ve değerlerin düzeltilmesine yardımcı olacaktır.

KAYNAKLAR

1. Gılıç, E., Ceyhan, O., & Özer, A. (2009). Niğde Doğumunda Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları. *Fırat Tıp Dergisi*, 14(4), 237-241.
2. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü. Aile Planlama- sında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul 1997: 1-15.
3. Silwal, S. (2018). Knowledge and Attitude of Men on Contraceptive Methods. *Journal of Karnali Academy of Health Sciences*, 1(03), 1-5.
4. Koruk, F., Eroğlu, K., & Koruk, İ. (2023). Gender-based Approach in Family Planning in Practices in Turkey's Most Fertile Province: Secondary Analysis of Mix Method Two Studies. *Journal of Basic and Clinical Health Sciences*, 7(2), 644-651.
5. İzzettin, Ekinci., Fatma, Koruk. (2019). Knowledge, Opinions, and Behaviors Regarding the Family Planning Methods among Married Men in Sanliurfa, Turkey. 02(11):381-385. doi: 10.36348/SJNHC.2019.V02I11.006
6. PEHLIVAN, S., TEZEL, A., & GONENC, İ. M. (2019). The Attitudes of Turkish Men towards Family Planning: An Example of Workers in a Railway Factory. *The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences*, 15, 106-113.
7. Piriñçi, E., & Oguzöncül, A. F. (2008). Knowledge and attitude of married Turkish men regarding family planning. *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care*, 13(1), 97-102.

8. Sahin, N. H., Gungor, I., Karabulutlu, Ö. A., & Demirci, N. (2008). Male participation in contraception in an eastern province of Turkey. *Journal of Family and Reproductive Health*, 129-137.
9. Oguzoncul, A. F., Deveci, S. E., & Acik, Y. (2011). The knowledge, attitudes and practices of soldiers in a gendarmerie command headquarters about family planning and venereal diseases. *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*, 42(2), 402.
10. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 2.
11. Ersin F, Gözükara F, Şimşek Z, Kurçer MA, Kayahan M. Şanlıurfa Tıfındır Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumları ve Yöntem Bırakma Nedenleri. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı 23-28 Eylül 2002; 185-188.
12. Vural B, Vural F, Diker J, Yücesoy D. Factors Effecting Contraceptive Use and Behaviour in Koceli, Turkey. *Adv. Contracept* 1999; 15(4):325-336.
13. Donahoe D. Men and Family Planning in Bangladesh: A Review of The Literature Final Report: The Population Council Asia and Near East Operations Research and Technical Assistance Project 1996, Bangladesh.
14. Özdemir O, Ocaktan E, Çalışkan D, Özyurda F. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Aile Planlaması Ünitesine 1999-2002 Arasında Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2004;57(4): 195-203
15. Kitiş Y, Bilgili N, Karaçam Z. Gülveren Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Erkeklerin Aile Planlamasına İlişkin Görüşleri ve Karara Katılma Durumları: *Sağlık ve Toplum* 2004; 14(1): 56-66.
16. Altıntaş H, Telatar G, Albay S, Arık D, Batıkhani H, Berkel B, ve ark. Ankara'da Bir Süt Ürünleri Fabrikasında Çalışan Erkek İşçilerin Aile Planlaması Konusundaki Bazı Bilgi, Davranış ve Görüşlerinin Saptanması: *Sağlık ve Toplum* 2005;15(4):89-97.